

CIELÉNÉ METABOLOMICKÉ ŠTÚDIE SPONTÁNEJ REGRESIE NÁDOROV TARGETED METABOLOMIC STUDIES IN SPONTANEOUS TUMOR REGRESSION

Petra Chalová¹, Alena Polčík Michalicová¹, Petra Majerová¹, Andrej Kováč^{1,2}, Zuzana Bílková³,
Ľudovít Škultéty⁴, Juraj Piešťanský^{1,2}

¹Neuroimunologický ústav, Slovenská akadémia vied, Bratislava, ²Farmaceutická fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava, ³Fakulta chemicko-technologická, Univerzita Pardubice, Pardubice, ⁴Virologický ústav, Biomedicínske centrum SAV, Bratislava

petra.chalova@savba.sk

ABSTRAKT

Metabolomické profilovanie umožňuje komplexnú charakterizáciu metabolitov v biologických vzorkách. V tejto štúdii sme skúmali metabolické zmeny u onkologických pacientov so spontánnou regresiou nádorov a bez nej, so zameraním na metabolizmus aminokyselín a lipidov metódami kvapalinovej chromatografie v spojení s hmotnostnou spektrometriou. Kvantitatívna analýza 20 proteínogénnych aminokyselín odhalila, že hladiny glutamínu (Gln), glycínu (Gly), serínu (Ser) a prolínu (Pro), ktoré sú úzko späté s onkologickými procesmi, sa významne líšili v závislosti od štádia ochorenia a pozorované zmeny boli aspoň dvojnásobné so štatistickou významnosťou ($p \leq 0,05$) u pacientov so spontánnou regresiou nádorov. Tieto zistenia naznačujú, že metabolický tok týchto aminokyselín úzko súvisí s anabolickými dráhami, ktoré podporujú progresiu alebo regresiu nádoru. Ďalšia analýza odhalila zmeny v hladinách izoleucínu (Ile), arginínu (Arg), tryptofánu (Trp) a lyzínu (Lys) – aminokyselín, ktoré sú známe svojou úlohou v podpore proliferácie rakovinových buniek, úniku pred imunitným systémom a odolnosti voči apoptóze, čo poukazuje na ich zapojenie do špecifickej metabolickej preprogramácie pri rakovine. Okrem porúch metabolizmu aminokyselín sme zaznamenali aj výrazné rozdie-

ly v metabolizme lipidov medzi pacientmi s aktívnym ochorením a tými v remisii. Hladiny sfingomyelínov (SM), triglyceridov (TG) a fosfatidyletanolamínov (PE) sú signifikantne nižšie u pacientov s aktívnym ochorením oproti tým v remisii, čo pravdepodobne odráža prechod od lipidového profilu nádoru k lipidovému profilu charakteristickému pre metabolickú stabilizáciu a bunkovú homeostázu v neonkologických stavoch. Tieto zistenia podporujú hypotézu, že špecifické metabolické profily, najmä v metabolizme aminokyselín a lipidov, sú spojené so správaním nádoru a môžu slúžiť ako potenciálne biomarkery na monitorovanie ochorenia a hodnotenie účinnosti terapie.

Kľúčové slová: aminokyseliny; lipidomika; metabolomika

Táto práca bola podporená grantami APVV-22-0313, APVV-21-0321, a VEGA 2/0075/24.

ABSTRACT

Metabolomic profiling enables comprehensive characterization of metabolites in biological samples. In this study, we studied metabolic alterations in oncology pa-

tients with and without spontaneous tumor regression, specifically focusing on amino acid and lipid metabolism using liquid chromatography coupled with mass spectrometry. Quantitative analysis of 20 proteinogenic amino acids revealed that levels of glutamine (Gln), glycine (Gly), serine (Ser), and proline (Pro), all closely associated with oncogenic processes, differed significantly depending on disease stage and were two times changed with statistical significance ($p \leq 0.05$) in patients with spontaneous tumor regression. These findings suggest that the metabolic flux of these amino acids is closely linked to anabolic pathways that drive tumor progression or regression. Further analysis revealed changes in the levels of isoleucine (Ile), arginine (Arg), tryptophan (Trp), and lysine (Lys), amino acids known to play key roles in supporting cancer cell proliferation, immune evasion, and resistance to apoptosis. This highlights their involvement in cancer-specific metabolic reprogramming. In addition to disruptions in amino acid metabolism, we ob-

served differences in lipid metabolism between patients with active disease and those in remission. Levels of sphingomyelins (SM), triglycerides (TG), and phosphatidylethanolamines (PE) are significantly decreased in patients with active oncological disease. This shows a shift from the lipid changes associated with tumors to a lipid profile that suggests metabolic stability and normal cell function in healthy states. These conclusions support the hypothesis that specific metabolic profiles, particularly in amino acid and lipid metabolism domains, are associated with tumor behavior and may serve as potential biomarkers for disease monitoring and therapeutic outcome assessment.

Keywords: amino acids; lipidomics; metabolomics

This work was supported by grants APVV-22-0313, APVV-21-0321, and VEGA 2/0075/24.